

“ЁЗЁВОН ЧЎЛЛАРИ” ДАВЛАТ ТАБИАТ ЁДГОРЛИГИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА
ЛАНДАШФТ ХИЛМА-ХИЛЛИГИНИ САҚЛАБ ҚОЛИШДАГИ ЎРНИ ВА
АҲАМИЯТИ

С.И.Мўминова

sevarasf748@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081293>

Аннотация. Мақолада “Ёзёвон чўллари” давлат табиат ёдгорлигининг биологик ва ландшафт хилма-хиллигини сақлаб қолишдаги ўрни ва аҳамияти ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: флора ва фаунаси, Марказий Осиё, Фарғона водийси, Ёзёвон чўллари, Ўрта Ер денгизи атрофлари ва Евросиё чўллари.

“THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE STATE NATURE MONUMENT”
YOZYOVON DESERTS " IN PRESERVING BIOLOGICAL AND LANDASHFT
DIVERSITY

Abstract. The article reflects on the role and significance of the State Nature monument “Yozyovon deserts” in preserving biological and landashft diversity.

Key words: flora and fauna, Central Asia, Fergana Valley, Yozyovon steppe, Mediterranean surroundings and Eurasian steppe.

“РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ”
ЯЗЕВОНСКИЕ ПУСТЫНИ " В СОХРАНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И
ПРИРОДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение государственного памятника природы “Язевонские пустыни ” в сохранении биологического и природного разнообразия.

Ключевые слова: флора и фауна, Центральная Азия, Ферганская долина, Язевонские пустыни, средиземноморские окрестности и евразийские пустыни.

Фарғона водийси флора ва фаунаси жуда қадимий бўлиб, турларга бой ҳудудлардан бири саналади. Бу ерда кенг тарқалган, келиб-кетувчи, камайиб бораётган ва ноёб турлар фарқланади. Шунингдек, эндемик ва автохтон турлар ўзига хос аҳамиятга эга. Бундан ташқари, тарихий ўтмишда бу ерга бошқа ўлкалардан, яъни Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудлари, Ҳинди-Хитой, Ўрта Ер денгизи атрофлари ва Евросиё чўлларидаги кириб келган турлар ҳам мавжуд.

Фарғона водийси (Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари) қадимий, ўзига хос табиий ҳудуд бўлиб, унинг ноёб ўсимлик ва ҳайвонот дунёси мавжуд. Шу билан биргаликда бу ерда аҳоли жуда зич жойлашган. 18543 квадрат километр (водийнинг Ўзбекистон ҳудуди) ерда 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра 10 080 960 нафардан ортиқ аҳоли яшайди. Айнан водийнинг қоқ марказида ноёб кум барханлари мавжуд. Мазкур ҳудудда 1991 йили ташкил этилган табиат ёдгорликларидан Ёзёвон чўллари (1820,4 га) ва Мингбулоқ (1000 га) табиат ёдгорликлари жойлашган. Аммо ҳудуднинг ҳажми ерларнинг ўзлаштирилиши натижасида тобора қисқариб бораётган. Ёзёвон чўлларининг ноёблиги шундаки, бу ерда дунёнинг ҳеч бир бурчагида учрамайдиган ўнлаб ўзига хос, илмий тил билан айтганда эндемик ўсимликлар, беш турдаги эндемик ҳашарот ва беш турдаги эндемик судралиб

юрувчилар учрайди. Аммо мутахассисларнинг фикрига кўра, улар 4-5 йилнинг ичида умуман йўқ бўлиб кетиши мумкин.

Марказий Фарғона табиий ландшафтлари флораси, бошқа чўл минтақаларида кузатилганидек қурғоқчил шароитга мослашган ўсимликлар турларидан шаклланган. Худуднинг ўсимликлари юқори ҳарорат, паст нисбий намлик, ҳамда шўрлашган шароитда яшашга мослашганлиги билан ажралиб туради. Марказий Фарғонанинг қурғоқчил шароити атмосфера ёғинларининг камлиги, шунингдек юқори ҳароратнинг таъсири билан боғланган. Иқлим билан бир қаторда Марказий Фарғона қум барханларини шамол таъсирида ўзгартириб туриши ҳам маълум даражада ўсимликлар хилма-хиллигига ўз таъсирини кўрсатиши шубҳасиз. Таъкидланганлардан бир қаторда худуд ўсимликлар дунёсига ер ости сувларининг юза жойлашганлиги, тупроқнинг юқори даражада шўрлашганлигини ҳам инобатга олиш зарур.

Марказий Фарғонада туркумларга бой бўлган ўсимлик оилалари сони 4(15%) тани ташкил этади. Жумладан, Марказий Фарғонада бошоқдошлар (Poaceae) оиласининг 10 (19,6%) тури учрайди, бу кўрсаткич мураккабгулдошлар (Asteraceae) оиласида 6 (11,8%), дуккакдошлар (Fabaceae) оиласида 5 (9,8 %) ҳамда шўрадошлар (Chenopodiaceae) оиласида 3 (5,9%) турни ташкил этади. Мазкур оилаларнинг айрим турлари кенг тарқалган бўлиб худуд бўйлаб цено популяцияларни ҳосил қилиб ўсади. Бу ўринда қамиш (*Phragmites communis*), қўнғирбош (*Poa bulbosa*), ялтирбош (*Bromus oxyodon*), янтоқ (*Alhagi pseudalhagi*, *A.kirghisorum*).

Марказий Фарғонада толдошлар (Salicaceae), тожихўроздошлар (Amaranthaceae), торондошлар (Polygonaceae), қовоқдошлар (Brassicaceae), туятовондошлар (Zygophyllacea) оилалари ҳар бири иккитадан туркумга, қолган 17 (65 %) оилалар биттадан туркумга эга (1-жадвал).

1-жадвал

Марказий Фарғона ўсимликларининг оилалар ва туркумлар бўйича тақсимланиш кўрсаткичлари

№	Оилалар	Туркумлар		Турлар	
		Сони	%	Сони	%
1	POACEAE	10	19.61	11	16.68
2	ASTERACEAE	6	11.77	7	10.62
3	FABACEAE	5	9.81	6	9.10
4	CHENOPODIACEAE	3	5.89	4	6.07
5	SALICACEAE	2	3.92	6	9.10
6	AMARANTHACEAE	2	3.92	3	4.55
7	POLYGONACEAE	2	3.92	2	3.03
8	BRASSICACEAE	2	3.92	2	3.03
9	ZYGOPHYLLACEA	2	3.92	2	3.03
10	TAMARICACEAE	1	1.96	3	4.55
11	EQUSETACEAE	1	1.96	2	3.03
12	TYPHACEAE	1	1.96	2	3.03
13	CONVOLVULACEAE	1	1.96	2	3.03

14	SOLANACEAE	1	1.96	2	3.03
15	EPHEDRACEAE	1	1.96	1	1.51
16	LILIACEAE	1	1.96	1	1.51
17	CANNABACEAE	1	1.96	1	1.51
18	RANUCULACEAE	1	1.96	1	1.51
19	PAPAVERACEAE	1	1.96	1	1.51
20	EUPHORBIACEAE	1	1.96	1	1.51
21	ELAEAGNACEAE	1	1.96	1	1.51
22	PLUMBAGINACEAE	1	1.96	1	1.51
23	ASCLEPIADACEAE	1	1.96	1	1.51
24	BORAGINACEAE	1	1.96	1	1.51
25	SCROPHULARIACEAE	1	1.96	1	1.51
26	PLANTAGINACEAE	1	1.96	1	1.51
	Жами	51	100	66	100

Марказий Фарғонанинг ўсимлик дунёси бутун Марказий Осиё худудида кузатилганидек, учламчи даврдан бошлаб шаклланган қурғоқчил шароитга мосланиши, ўзгариши хосиласи саналади. Тадқиқот натижаларига кўра маълум бўладики, Марказий Фарғона табиий ландшафтларида 26 оила, 51 туркум ва 66 турга мансуб ўсимликлар учрайди. Марказий Фарғонада турларга бой бўлган оилалар сони 7 тани ташкил этади. Яъни бошоқдошлар турлар хилма-хиллиги 11 (16,7 %), мураккабгулдошлар 7 (11%), дуккакдошлар 6 (9,1%), толдошлар 6 (9,1%), шўрадошлар 4 (6%), тожихўроздошлар 3 (4,6%), юлғундошлар 3 (4,6 %) тўғри келади. Мазкур оилалар чўл флорасидаги 40 турга мансуб ўсимликларни бирлаштириб, бу кўрсаткич турлар хилма-хиллигининг 61% ни ташкил этади. Ўсимликларнинг 7 та оиласи 2 тадан турга эга, жумладан торондошлар (Polygonaceae), ковокдошлар (Brassicaceae), туятовондошлар (Zygophyllaceae), қирқбўғимдошлар (Equisetaceae), кўгадошлар (Typhaceae), печакдошлар (Convolvulaceae), итузумдошлар (Solanaceae) оилаларининг турлар хилма-хиллиги 14 (21%) тага тўғри келади. Қолган 12 оилаларнинг ҳар бири 1 тадан турга эга (1-жадвал).

Марказий Фарғона ўсимликлари қаторида тўқайлар алоҳида ўрин эгаллайди, тўқай флораси алоҳида гидротермик шароитга мослашган ўсимликлар бўлиб, бу худудда дарахтлар (*Populus pruinosa*, *P.nigra*, *Salix songorica*, *S.tenuifolia*, *S.wilhelmisiana*, *Elaeagnus angustifolia* ва бошқалар), буталар (*Tamarix hispida*, *T.parviflora*, *T.ramosissima* ва бошқалар) ҳамда ўтсимон ўсимликлар (*Phragmites communis*, *Glycyrrhiza glabra*, *Limonium sogdianum*, *Karelinia caspica*, *Cynodon dactylon*, *Aeluropus litoralis*, *Alhagi kirghisorum*) учрайди. Бу ўсимликлар тўқайларга хос бўлиб, узоқ муддатли вегетация циклига эгаллиги, шунингдек ёзги тиним даврини бўлмаслиги билан характерланади.

Тўқайзорлар жадал ўзгарувчан бўлиб, бу ҳолат сизод сувларини чуқурлигига, ҳамда инсон омига бевосита боғлиқ бўлади. М.М.Орифхонованинг (1967) таъкидлашича Марказий Фарғонанинг ўсимликлари 2 та катта гуруҳни ҳосил қилади. Яъни гумид ва қурғоқчил (чўл) гуруҳлари ва буларнинг ҳар бири ўз навбатида қатор тип ва формацияларга ажралади.

Тўқайзорларда туранғи, жингил формациялари учрайди. Ўтлоки-ботқоқ ўсимликлар типи таркибида қамиш, шўр ажриқ, янтоқ-ажриқ, янтоқ ҳамда оқбош формациялари шаклланган. Шунингдек чўл худудида галофил ўсимликлар ва псаммофил буталар типлари ўзига хос бир неча формацияларни ҳосил қилади [4]. Умумий қиёсланганда маълум бўладики, Марказий Фарғонада ўсимликларининг 6 (9,1 %) тури дарахтларга, 13 (19,7%) тури буталарга, 38 тури кўп йиллик ўтсимон ўсимликларга, 9 (13,6%) тури эса бир йиллик ўтсимон ўсимликларга мансуб.

Кейинги йилларда Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тизимини такомиллаштириш борасида амалда ишлар олиб борилмади ёки давлат кадастри юритилмади. Масалан, Ёзёвон туманида 1994 йилда ташкил этилган, майдони 1820.4 га бўлган «Ёзёвон чўллари» табиат ёдгорлиги Марказий Фарғона учун типик бўлган қумли чўл ландшафтларини сақлаб қолиш, бойитиш ва муҳофаза қилишда бош вазифани бажариши, келажакда унга қўриқхона-эталон мақомини бериш мақсадида ташкил этилган эди. Лекин, Қорақалпоқ чўли учун эталон вазифасини бажарувчи, Фарғона водийсининг чўл минтақаси учун ягона бўлган, қўриқхона режимида муҳофаза этиладиган “Ёзёвон чўллари” табиат ёдгорлиги сув омбор қурилиши натижасида ўзининг илмий, экологик, эстетик ва ижтимоий аҳамиятини йўқотиб бормоқда.

Натижада, Ўзбекистон Республикаси «Қизил китоби»га киритилган сариқ астрагал, Фарғона водийси учун ноёб бўлиб қолган оқ ва қора саксовуллар, чўл узуми, туронғил; ҳайвонот вакиллари: эчкиэмар, тўнғиз, қирғовул, Фарғона чипор калтакесаги, штраух қурбақабоши, агама, кўрмаилон, ўқилон кабиларнинг миқдор ва сифат (деградацияси) жиҳатдан камайиб бормоқда. Бу ҳолат Фарғона вилоятидаги «Марказий Фарғона», «Акбаробод қумлари», «Бувайда қумлари» ва «Зилҳа қумлари» табиат ёдгорликларида ҳам кузатилмоқда. Айниқса, вилоят аҳамиятига эга бўлган, «Акбаробод қумлари» табиат ёдгорлиги худуди қурилиш хом-ашёси олинадиган худудга айлантирилган, «Бувайда қумлари» табиат ёдгорлиги худуди эса, шоли ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари етиштирилиши натижасида жиддий зарар кўрган. «Зилҳа қумлари» табиат ёдгорлиги худуди “шифохона” вазифасини бажарувчи қорхонага айлантирилган. Яъни қумга тушувчиларнинг тартибсиз ҳаракати таъсирида ўсимлик дунёси жиддий ўзгаришга учрамоқда.

Шуни таъкидлаш лозимки, Фарғона водийсида учрайдиган турларнинг кўпчилиги ов аҳамиятига эга, эстетик завқ берувчи, санитар ёки бошқа фойдали томони билан ажралиб туради. Шунинг учун улар ҳозирги кунда камайиб бораётган ёки йўқолиш хавфидаги турлардан саналади. Уларни мукамал ўрганиш, химоя қилиш ва кўпайтириш орқали сақлаб қолиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу таҳлиллар ёрдамида талабалар дала амалиётлари давомида ва мустақил тарзда Фарғона водийсида учровчи муҳофазага олинган ҳайвонлар ҳақида билимга эга бўладилар. Маърузаларда олган назарий билимлар мустаҳкамланади. Шунингдек, ўрта мактабларнинг география, биология ва экология фанлари ўқитувчилари, ўрмон ва қишлоқ хўжалиги ходимлари ҳамда ҳайвонлар ҳаёти билан қизиқувчи ҳар қандай касб эгалари учун хизмат қилади.

REFERENCES

1. Абдуллаева А.Т., Холбекова Х. Морфобоиологическая характеристика цветка *Salsola dendroides* Pall. // «Марказий Осиёда Ботаника фанининг ривожланиши ва унинг ишлаб чиқаришга интеграцияси» халқаро илмий конф. материаллари. Т. 2004.
2. Abduganiyev O., Obidjonov U., Mominova S. BIOLOGICAL DIVERSITY AND PROBLEMS OF ITS CONSERVATION (ON THE EXAMPLE OF THE FERGHANA VALLEY) // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1108-1114.
3. Абдуганиев О. И. и др. ДАРЁ ВОДИЙЛАРИ ЯНГИ ТЕКТОНИК ХАРАКАТЛАРНИНГ СЕЗГИР ИНДИКАТОРЛАРИ СИФАТИДА // Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 859-867.
4. Абдуганиев О. И. и др. ЛАНДШАФТ ВА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ ГАТ-ТАХЛИЛ АСОСИДА БАҲОЛАШ // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
5. Абдуганиев О. И. и др. ЛАНДШАФТЛАРДАГИ БИОГЕОКИМЁВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТГА ТАЪСИРИ ВА УНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ // Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 852-858.
6. Абдуганиев О. И. и др. ЭКОЛОГИК СЎҚМОҚЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИХАТЛАРИ // Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 868-873.
7. Абдуганиев О. И., Дехқонбоева М. Н. МУҲОФАЗА ЭТИЛАДИГАН ТАБИИЙ ҲУДУДЛАРНИ ГЕОЭКОЛОГИК ЖИХАТДАН КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 254-262.
8. Ахмедов М.Х., Махмедов М.А., Махмудов В.М. Фарғона водийсидаги ботаник тадқиқотлар, ютуқ ва муаммолар. // «Марказий Осиёда Ботаника фанининг ривожланиши ва унинг ишлаб чиқаришга интеграцияси» халқаро илмий конф. материаллари. Т. 2004.
9. Рустамов А.Р. Марказий Фарғона. – Ташкент: Меҳнат. 1995.
10. Мўминова С., Фарангиз Ф. БИОЛОГИК ТУРЛАРНИ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ ВА НОЎБЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ // SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 2. – С. 63-68.
11. Otakulov, P. S. (2020). Ecological functions of phytonyms of the Fergana valley. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(11), 230-234.
12. Sobirovich, O. P., & Vaxtiyor o'g'li, N. B. (2023). GEOGRAPHICAL NAMES IN SOCIO-ENVIRONMENTAL STUDIES BASED ON HISTORICAL METHODS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 733-736.
13. Sobirovich, O. P., & Vaxtiyor o'g'li, N. B. (2023). METHODS OF RESEARCH OF SOCIO-ENVIRONMENTAL ASPECTS OF GEOGRAPHICAL NAMES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 729-732.
14. Otakulov, P. S. (2020). Ecological functions of phytonyms of the Fergana valley. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(11), 230-234.

15. Jahongirmirzo Jamoliddin O'G'Li Mamatisakov, Nuriniso Valijon Qizi Alijonova, & Sarvinoz Zokirjon Qizi Rahmatullayeva (2022). QUVASOY HUDUDIDAGI TOPONIMLARNING STRATIGRAFIK TAHLILI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (10), 49-55.
16. Gayratovich, M. E., Jahongir, M., & Abdugaffarovna, U. G. (2022). MAIN ECOTOURS IN FERGANA REGION. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMYIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(13), 136-140.
17. Mamatisakov, J., Abduqaxxorov, L., & Shaydiyev, H. (2022). HISTORICAL DEVELOPMENT OF TOURISM AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF ITS RESEARCH. *Scientific Impulse*, 1(4), 379-385.
18. Mamatisakov, J. J., Qahhorova, M. M., & Mo'Minova, S. I. (2022). MAKTAB GEOGRAFIYA TA'LIMIDA FOYDALANILADIGAN MATEMATIK FORMULALAR TAVSIFI. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 153-161.
19. Muhitdinov, I. I. O. G. L. (2021). SO 'X DARYOSI OQIMINING SHAKLLANISHIDA GIDROMETEOROLOGIK OMILLARNING ROLI. *Academic research in educational sciences*, 2(7), 286-290.
20. Ахмадалиев, Ю. И., Маматисаков, Ж., & Мухитдинов, И. (2022). НЕОБХОДИМОСТЬ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. *Scientific Impulse*, 1(3), 732-738.
21. Mamatisakov, J. J. O. G. L., Abduqaxxorov, L. S. O. G. L., Rahmatjonov, A. A. O. G. L., & Vahobjonov, A. A. O. G. L. (2021). Regional Aspects Of Development Of Tourist Routes. *Scientific progress*, 2(8), 57-60.
22. Gayratovich, M. E., Jahongir, M., & Musajonovna, A. F. (2022). SPELEOTOURISTIC POSSIBILITIES OF FERGANA VALLEY. *Scientific Impulse*, 1(4), 66-70.
23. Mamatisakov, J. (2022). 1 Òzbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) 2 Ziyo. uz (sayti). *Scientific Impulse*, 1(2), 587-590.
24. Махкамов, Э. Г., & Маматисаков, Ж. (2021). РЕКРЕАЦИЯ ВА ТУРИЗМ ОБЪЕКТЛАРИНИ ХУДУДИЙ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИХАТЛАРИ. *ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО*, 2(1).
25. Mamatisakov, J. (2022). IMPROVING STUDENTS'GEOLOGICAL KNOWLEDGE BY SCHOOL GEOGRAPHY EDUCATION. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 88-94.
26. Ilhomjon Ihtiyorjon O'G'Li Muhitdinov, & Jahongirmirzo Jamoliddin O'G'Li Mamatisakov (2021). FARG'ONA VODIYSINING JANUBIY QISMI GIDROGRAFIYASI. *Scientific progress*, 2 (3), 975-980.
27. Mamatisakov, J., Egamberdi, B., & Dostonbek, M. (2022). TERRITORIAL ASPECTS OF THE DISTRIBUTION OF ETHNOONYMS OF FERGANA REGION. *Scientific Impulse*, 1(2), 591-595.
28. Jahongirmirzo Jamoliddin O'G'Li Mamatisakov, & Ilhomjon Ihtiyorjon O'G'Li Muhitdinov (2021). PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE PROTECTED NATURAL AREAS OF FERGANA REGION. *Scientific progress*, 2 (3), 986-989.

29. Jahongirmirzo Jamoliddin O'G'Li Mamatisakov, Ilhomjon Ihtiyorjon O'G'Li Muhitdinov, & Ablazbek Erkinjon Ogli Madraximov (2021). PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TOURISM IN FERGANA REGION. *Scientific progress*, 2 (8), 823-825.
30. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
31. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
32. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
33. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105
34. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
35. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.